

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Theoretical approach of how to manage knowledge in universities

ABSTRACT: This study is based on formulating a theoretical approach to how to manage knowledge in universities. Theoretically based on authors such as Nonaka and Takeuchi (1999) and Avendaño and Flores (2016). A descriptive methodology was used with documentary design according to what was observed. To obtain information, concepts referring to the variable were reflected, determining that the main problem faced by universities when managing knowledge is how to make the individual notion become collective and organizational. The larger the size of the university, the greater the social impact. Universities generate dynamic capabilities that make them competitive; It provides innovation, they develop the efficiency, of the intellectual capital that deploys their professional activity in them.

Keywords: Knowledge, Management, Knowledge Management.

Abordagem teórica sobre como gerir o conhecimento nas universidades

RESUMO: Este estudo baseia-se na formulação de uma abordagem teórica sobre como gerir o conhecimento nas universidades. Teoricamente embasado em autores como Nonaka e Takeuchi (1999) e Avendaño e Flores (2016). Foi utilizada uma metodologia descritiva com design documental de acordo com o que foi observado. Para obter informações, foram refletidos conceitos referentes à variável, determinando que o principal problema enfrentado pelas universidades ao gerir o conhecimento é como tornar a noção individual coletiva e organizacional. Quanto maior o tamanho da universidade, maior o impacto social. As universidades geram capacidades dinâmicas que as tornam competitivas; proporcionam inovação, desenvolvem a eficiência do capital intelectual que desdobra sua atividade profissional nelas.

Palavras-chave: Conhecimento, Gerenciamento, Gerenciamento do Conhecimento.

Approche théorique de la gestion des connaissances dans les universités

RÉSUMÉ: Cette étude est basée sur la formulation d'une approche théorique de la gestion des connaissances dans les universités. Théoriquement basée sur des auteurs tels que Nonaka et Takeuchi (1999) et Avendaño et Flores (2016). Une méthodologie descriptive a été utilisée avec une conception documentaire selon ce qui a été observé. Pour obtenir des informations, des concepts se référant à la variable ont été réfléchis, déterminant ainsi que le principal problème auquel les universités sont confrontées lors de la gestion des connaissances est de faire passer la notion individuelle au niveau collectif et organisationnel. Plus la taille de l'université est grande, plus l'impact social est important. Les universités génèrent des capacités dynamiques qui les rendent compétitives ; elles favorisent l'innovation, développent l'efficacité, le capital intellectuel qui déploie leur activité professionnelle.

MOTS-CLÉ: Connaissance, Gestion, Gestion des connaissances.

Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades

Orly Jacqueline Linares Villasmil

Docente (UJGH). Gerente (ORLICA). Doctorante en Educación (UNERMB). Msc en TIC para el desarrollo humano (UNICA). Especialista en Relaciones Comerciales e Industriales (IUTM). Licenciada en Administración de Empresas (URBE). Correo Electrónico: orly.linares@ujgh.edu.ve

RESUMEN: Este estudio se basa en formular una aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades. Fundamentado teóricamente en autores como Nonaka y Takeuchi (1999) y Avendaño y Flores (2016). Se empleó una metodología descriptiva con diseño documental de acuerdo a lo observado. Para obtener información se plasmaron conceptos referidos a la variable determinándose que el principal problema que enfrentan las universidades al momento de gerenciar el conocimiento es cómo hacer que la noción individual se convierta en colectivo y organizacional. Cuanto mayor sea el tamaño de la universidad, creciente será el impacto social. Las universidades generan capacidades dinámicas que las hacen competitivas; proporciona innovación, desarrollan la eficiencia, del capital intelectual que despliega su actividad profesional en las mismas.

Palabras clave: Conocimiento, Gerencia, Gestión de Conocimiento.

Introducción

Con la finalidad de obtener una aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades a través de los cambios que ha experimentado el mundo y los paradigmas que han venido ocurriendo, se hace necesario la revisión de los estudios realizados en relación a los brindar una oportunidad histórica para valorar las formas de cómo en el contexto educativo la universidad se hace protagonista de la gestión de conocimiento. Que no solo debe ser vista como parte de sus funciones, si no de garantizar que tanto los estudiantes, como los actores dentro del proceso de aprendizaje estén en sinergia con lo que el ámbito profesional requiere.

Resulta interesante, investigar si a nivel universitario los egresados están en concordancia con lo que al respecto afirman Nonaka y Takeuchi (1999), quienes reconocen que para desarrollar una correcta gestión de conocimiento, se requiere una teoría epistemológica, parece reiterado aseverar que las universidades se ocupan solo de la obtención y difusión de conocimientos científicos, debido a que desde hace tiempo son objetivos impuestos en los estatutos del currículo y legislaciones universitarias.

Pero si se analiza a profundidad que es lo que realmente está egresando como profesional de las universidades, se comprobará que en su mayoría que dedican sus esfuerzos a simplemente for-

mar profesionales con los mínimos requisitos para optar al grado académico, razón por la cual se genera el interés de realizar estudios que permitan optimizar la gestión de conocimiento. Otro de los aspectos que se deben considerar en cuanto al tema en las universidades, es el conocimiento científico, el cual se evidencia cuando existen un conjunto de hechos demostrables que además están sustentados en convicciones acumuladas por las teorías científicas, este incluye el interés por el estudio, producción de nuevos conocimientos, como resultado de la investigación basada en el método u objetivo de la ciencia, ya sea científica o no, consiste en descubrir, formular problemas y contender con ellos.

El segmento correspondiente a las bases teóricas, está constituido por todos aquellos documentos y material bibliográfico que tienen relación con la temática de ésta investigación, los cuales ayudaran a explicar la variable objeto de estudio, dejando por sentado que puede haber similitud en algunos conceptos como sinónimos en cuanto a los argumentos de autores y consultas de referencias utilizadas.

Fundamentación Teórica

Conocimiento

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) (2022), el conocimiento es la acción y efecto de conocer, puede definirse además como el entendimiento, inteligencia, razón natural. La noción, saber o noticia elemental de algo conocido, se refiere a la persona con quien se tiene algún trato, pero no amistad, implica saber o sabiduría. En cuanto al termino conocimiento Avendaño y Flores (2016), hacen referencia a que la universidad rara vez está organizada como una cultura del conocimiento. En ella predominan los grupos disciplinarios, carreras profesionales, intereses corporativos, prácticas burocráticas, influencias gremiales y políticas. Diversas reformas fueron encaradas en las últimas décadas para centrarla en la atención al estudiante o para articularla con las necesidades de la sociedad.

Las tendencias a la reproducción de las subculturas endogámicas predominantes ofrecieron fuertes resistencias a todo tipo de reformas. Al respecto, Rodríguez (2009), este dirige la atención a la correspondencia entre el acto de descubrir algo, el objeto percibido ya sea de forma directa o no y el carácter en el cual se puede decir que es el resultado de la percepción de cada sujeto, donde los fines de conocimiento son los mismos que los obtenidos. Se puede decir que quienes adquieren conocimiento tienen apreciaciones espontáneas de los objetos físicos o parte de ellos, en vez de los estados mentales personales de cada uno, adoptando una posición intermedia, y man-

teniendo sólo datos sensoriales percibidos, como lo son colores, sonidos, entre otros que representan objetos físicos los cuales aportan conocimientos.

Vale destacar, que el principal problema con el cual se enfrentan las universidades a la hora de gerenciar con el conocimiento refiere a cómo hacer que la noción individual se convierta en colectivo y hasta organizacional, es decir que quienes forman parte activa operacional en ellas lo cambien en patrimonio intelectual de la institución, con el fin de optimizar el proceso de toma de decisiones, operaciones, ejecución de estrategias y el logro de los objetivos académicos que puedan haberse propuesto.

Es posible incluso que los denominados gerentes de conocimiento, en función de la naturaleza de la universidad, pudieran agregar otros subprocesos y enriquecer los existentes, sin embargo, existen diversas formas de gerenciar y no quiere decir que si no se tienen los recursos para implementar ajustes en cuanto a tecnologías de última generación, no puede iniciarse un proceso basándose en el común denominador al considerar por ejemplo tanto de las tic como los procesos humanos, e inclusive implementar modelos como el de Nonaka y Takeuchi (1999), que resaltan como principal el factor humano.

Gerencia

Para definir gerencia según la RAE (2022), se trata del cargo que domina un gerente, haciendo mención además de la gestión que realiza, la oficina que ocupa y el tiempo que desarrolla sus funciones la persona que ejerce actividades gerenciales. En este caso, la universidad debería abocarse a crear una curva ascendente, a través de la cual la formación profesional, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos se atribuyan un proceso ejemplar para mejorar el bienestar de la sociedad.

Es importante aclarar, que aún hay quienes piensan que gerenciar el conocimiento en la universidad consiste en realizar acciones de extensión o de transferencia de saberes, que no es suficiente. La gestión de conocimiento debe, además, mantenerse en una dirección hacia una nueva sociedad, inteligente y solidaria, es decir, que, con el uso intensivo de las ciencias y las tecnologías, donde la participación de los estudiantes, docentes y personal sean parte de una colectividad donde el conocimiento este socialmente distribuido.

Entre tanto, Mitja (2011), expone que la gestión o gerencia tiene como objetivo principal asegurar la coherencia del proceso de toma de decisiones empresarial para lo cual ha de planificar, organizar, liderizar y controlar todo el proceso productivo y lograr un objetivo común. De esta manera al insertarse en la universidad se plantean tres objetivos: uno técnico mediante la unión de varios subprocesos dentro de

uno productivo, cuya complejidad técnica varía en función de la oferta académica o servicio a prestar al estudiante.

Finalmente, un objetivo institucional caracterizado por el uso de buenas prácticas y comportamiento ético para lograr los propósitos establecidos, y un objetivo social al asumir que toda actividad tiene un impacto, ya sea endógeno en los profesionales, el personal que ejerce su actividad profesional en la organización como en los entornos generados, tanto en el personal y familiar, como en la sociedad en su conjunto, en este sentido, cuanto mayor sea el tamaño de la universidad, creciente será el impacto social de las actividades que de ella se derivan.

Gestión de conocimiento

Tomando en cuenta la definición de la RAE (2022), gestionar el conocimiento se relaciona con un conjunto de acciones dirigidas a recopilar, analizar y normalizar las enseñanzas, tanto formativas como adquiridas por experiencias profesionales, con el objetivo de difundirlas entre las instituciones, unidades, centros u organismos a las que les sirvan de aplicación práctica, a fin de proporcionar capacidades necesarias para el desarrollo de actividades de forma más eficiente.

En cuanto al término gestión del conocimiento Hsu y Sabherwal (2012), mencionan tres aspectos como lo son en primer lugar el manejo dinámico de la institución y del capital intelectual que se deriva de ellos, el nivel de eficiencia alcanzado en las organizaciones y la capacidad de innovación. Basándose, tanto la formación como la experiencia práctica del capital intelectual que forma parte esencial para hacer uso de las políticas de la gerencia a través del conocimiento. Esto con la intención de ir implementando o incorporando a las universidades como las organizaciones de vanguardia en un futuro.

El manejar el concepto a profundidad de lo que promueve la gestión de conocimiento, se debería tomar en cuenta qué lugar ocupa el obtener un título universitario en lo que corresponde a las prioridades del egresado vinculado a la oferta académica de carreras con una demanda donde resulte de interés el continuar adquiriendo conocimiento en otros niveles, esto con el objeto de que a nivel intelectual los profesionales se sigan formando cada vez más.

Elementos involucrados en el modelo de gestión intelectual de conocimiento

Continuando con el tema de conocimiento, se hace necesario hacer referencia a una serie de elementos que se consideran de importancia para adquirir, generar, desa-

rollar, implementar, gestionar, valorar entre otros donde además se vinculan a las relaciones interpersonales, experiencias, valores y la motivación.

El autor Morcillo (2010), menciona la importancia que tiene para las personas el logro de la competitividad, se define por las capacidades o características innatas que vienen determinadas genéticamente y constituyen un potencial que les permite ejecutar respuestas y comportamientos estratégicos. Sin embargo, refiere este autor que estas capacidades, deben ir acompañadas y envueltas por una visión, una estrategia con el uso de recursos adecuados, considerándose además que, si no se estimulan y desarrollan, las habilidades solo mostrarán el control.

De igual manera, el conocimiento basado en los procesos de creación y absorción en las instituciones está estrechamente vinculado a las dinámicas de aprendizaje ligadas a los individuos, también a los mecanismos de absorción, y asimilación por parte de quienes la dirigen e informan, generando un nuevo conocimiento. Esto conduce a micro ciclos de producción, aprendizaje, retroalimentándose entre sí, dando un carácter dinámico y evolutivo a los procesos de valor del conocimiento.

Estos elementos pueden involucrar el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, los cuales se muestran a continuación:

- **Conocimiento Tácito**

Con respecto al conocimiento tácito, Sternberg (2010), refiere que dentro de la inteligencia práctica está implícito este tipo de conocimiento, que se caracteriza por estar orientado a la acción, adquirirse sin ayuda directa de otros y permitir a los individuos conseguir objetivos que personalmente se valoran. La adquisición y el uso de tal conocimiento parece ser importante para el funcionamiento competente en la vida cotidiana.

Los sujetos con altos niveles de conocimiento tácito, son capaces de adquirir los elementos con mayor importancia que posee la información, para combinarlos de diferentes maneras útiles e incluso, identificar y buscar en su memoria qué parte de ella es relevante para hacer uso en un momento dado lo que permite adquirir competencias.

- **Conocimiento explícito**

El conocimiento explícito, señalan los autores Nonaka y Takeuchi (1999), es aquel el cual resulta fácil de transmitir mediante el lenguaje formal y puede ser soportado en libros, escritos, audiovisuales. Sobre la base del denominado stock o discernimiento, los individuos pueden generar un nuevo y mayor juicio del stock tácito, por la interacción de dos factores.

En primer lugar, actúa un factor cognoscitivo fundado en los “modelos mentales”, los seres humanos se forman continuamente respecto del mundo y por medio de esquemas, paradigmas y puntos de vista permitiéndole crear y modificar, en su mente, analogías y diferenciaciones. En segundo lugar, está presente un factor técnico referido al know-how concreto, a las reglas de decisión aplicables a situaciones y contextos específicos. La diferencia entre los tipos de conocimiento, se ha trasladado a las formas en la cual es generado, con el cual, la actividad científica produce y transmite cierto género privilegiado, enunciados proporcionales, independientes de toda connotación particular proveniente de los contextos sociales en que fueron generados y en los que adquirieron significado.

Tales enunciados, constituyen las bases reconocidas acerca del conocimiento con respecto al mundo físico, el modelo alternativo reconoce el conocimiento producido en un medio social y cultural al cual lo condiciona, debe asignarse considerable importancia al conocimiento tácito como parte del proceso que permite generar una adecuada comprensión en la actividad científica esto considera la información en acción.

La gestión de conocimiento, actúa como una capa superior de inteligencia, superpone a los sistemas tradicionales en la gestión de información, donde la transmisión del conocimiento tácito no resulta fácil, y puede ser necesario sustraerlo del contexto origen y formalizarlo, generando un “ciclo de conversión” los cuales Nonaka y Takeuchi (1999), describen en cuatro procesos los cuales se describen a continuación:

- De tácito a tácito: Paso del conocimiento producido a través de procesos sobre socialización, es decir, la adquisición de conocimientos e información mediante la interacción directa con el mundo exterior, otras personas, culturas, u otro.
- De tácito a explícito: Se produce a través de la externalización, pudiendo definirse como el proceso para expresar algo o dialogar, externalizar se refiere a convertir imágenes y/o palabras a través del diálogo.
- De explícito a explícito: Se denomina combinación, tal y como su nombre indica, se combinan diferentes formas de conocimiento explícito mediante documentos o bases de datos.
- De explícito a tácito: es la interiorización del conocimiento, y consiste en la incorporación del tácito, por los individuos en cualquier organización.

Una vez presentados los aportes teóricos de los autores, se puede decir entonces, que cuando se estudia la gestión del conocimiento, se combinan una serie de fac-

tores que sin duda alguna están vinculados a obtener aprendizajes durante el trayecto de la vida de cada sujeto, donde una de estas etapas es la carrera universitaria y lo que conlleva a estas instituciones a convertirse en el soporte para adquirir las competencias necesarias que se requieren al momento de aplicar los saberes en cualquiera de los entornos donde pueda estar tanto de forma personal como profesional. Esto implica saber gerenciar por parte de las universidades, atendiendo las necesidades y demanda académica de quienes forman parte de los procesos educativos.

A esto se puede agregar la importancia de obtener un conocimiento científico, al concebirlo como parte de lo que un sujeto como ser complejo puede ver que tiene diversas maneras de aproximarse a los objetos de su interés. Por lo tanto, este aporte que puede dar el conocimiento científico, como uno de los modos posibles del conocimiento, puede ser considerado uno de los más útil o más desarrollado durante su etapa de estudios universitarios.

Métodos

Para Arias (2012), la investigación es un proceso dirigido a la solución de problemas del saber mediante la obtención y producción de nuevos conocimientos, proceso éste que se aborda por etapas: a) Planificación, que consiste en trazar el plan o proyecto de la investigación por realizar; b) Ejecución, que significa llevar a cabo la investigación; y c) Divulgación, en donde una vez terminada la investigación y elaborado el informe final, se presentan los resultados y conclusiones.

El presente estudio denominado documental por Hernández (2014), se basan en búsqueda, análisis e interpretación de datos obtenidos y registrados en fuentes documentales impresas o digitales recuperadas de Internet; especifican propiedades y características relevantes de un fenómeno o situación. Con la recolección, análisis e interpretación de datos con características específicas para cada una de las variables, que las describen con el propósito de aportar nuevos conocimientos.

Al realizarse la revisión documental y recopilada la información de los contenidos, luego analizado, sintetizado y relacionado para buscar aportes teóricos, con sus respectivas particularidades, esto permitió ahondar en el estudio de variables y el comportamiento de una frente a la otra. Frecuentemente, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Es decir, cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.

Tal es el caso de este estudio, en el cual resulta importante desde el punto de vista de la formación del estudiante en las universidades, la adecuada gestión de conocimiento dentro de un proceso mayor de investigación

y, por supuesto, de ordenamiento de ideas. Es con esta intención que al revisar lo previamente investigado sobre la variable y obtener información de fuentes confiables, se le considera un tipo de investigación documental.

Consideraciones

Una vez realizada la revisión teórica sobre la temática en las universidades objeto de estudio, se pudo conocer que el principal problema que enfrentan las universidades a la hora de gerenciar el conocimiento es cómo hacer que la noción individual se convierta en colectivo y organizacional. Por otra parte, se determinó que cuanto mayor sea el tamaño de la universidad, creciente será el impacto social. Finalmente queda de manifiesto que en las universidades se generan capacidades dinámicas competitivas; se proporciona innovación, desarrolla la eficiencia, por parte del capital intelectual que despliega su actividad profesional en las mismas.

La gerencia en las universidades tiene la necesidad de que sus gerentes posean la capacidad de predecir los resultados que se pueden presentar mediante una serie de sucesos, los cuales corresponden al control cautelosamente para poder abrir dimensiones creativas intensas y agradables en el entorno de trabajo, donde cada quien cumple una función fundamental para garantizar el perfecto funcionamiento, tomando en cuenta todos los elementos materiales y no materiales que interactúan en la institución.

Gerenciar el conocimiento en las universidades se origina debido a que se constató la incidencia que tenía la capacidad de obtener aprendizajes mediante formas e innovación tecnológica u organizacional para ganar competitividad, razón por la cual se deduce que este enfoque se extiende a las políticas nacionales, a las instituciones y a los sistemas científicos.

En consecuencia, las universidades y los centros educativos en su ámbito científico, donde los objetivos respecto a las funciones del conocimiento difieren en distintos aspectos, la gestión del conocimiento lleva a la discusión sobre políticas del conocimiento. Una universidad puede tener excelentes docentes, investigadores y no tener políticas sobre el conocimiento realmente. A nivel de educación universitaria, y en virtud de sus propios fines se han flexibilizado tanto las funciones, que pareciera ser una simple destinataria natural de la gestión del conocimiento.

Por esta y más razones es que en las universidades deben prestar atención a la educación de sus miembros ya sean estudiantes, docentes o empleados, con la finalidad de mantener la calidad y pertinencia de sus actividades dirigidas al desarrollo de formas de organización inteligentes. Normalmente el llamado gerente académico, está saturado por los problemas de funcionamiento de aulas,

asistencia de los docentes, inasistencias, reemplazos, entre otras.

En tiempos críticos como los actuales esto genera conflictos, requiere de reuniones, es necesario conocer de parte de quienes hacen estas declaraciones como se desvirtúan los acontecimientos al respecto y obliga a optar por prioridades. De modo que, la gestión de los problemas actuales se combina con decisiones que tienden al retroceso. Al referirse a la gerencia en el aspecto académico, debe ser uno de los lineamientos donde las universidades planifiquen la formación de profesionales en términos prospectivos. En reiteradas oportunidades casi siempre las instituciones a nivel superior se encuentran sometidas por las coyunturas o paradigmas del pasado que rigen la ocupación de los egresados.

Esto implica que mientras el tiempo avance y el mercado demande de un tipo de profesional, se pensará que hay que definir nuevas carreras, pero pocas veces se plantea la necesidad de superar la idea de que la universidad está preparando profesionales para un entorno social que cambia constantemente hacia el futuro.

Es evidente, que se necesita analizar cómo interactúan la sociedad y el mercado del conocimiento en el presente y en el futuro. En torno al tema vale destacar que hay mucha demanda potencial de conocimientos en nuevas funciones. Las universidades necesitan estar atentas a las nuevas demandas de conocimientos, así como a nuevas carreras de acuerdo a los cambios y evolución de una sociedad donde se observa que cada vez más la matrícula de estudiantes disminuye.

Conclusiones

Finalmente, se puede considerar que el conocimiento en la educación universitaria tiene como propósito básico la búsqueda desinteresada de la realidad mientras que los estudiantes valoran los aportes del conocimiento desde el punto de vista de su desarrollo como profesionales al egresar de ella. La educación universitaria tiene límites indeterminados en cuanto a la búsqueda de nuevos conocimientos, la libre indagación puede llevar a cualquier invención por lo que se requiere aprovechar al máximo el potencial de conocimiento de sus miembros para lograr esos fines.

Al gerenciar la universidad, esta se convierte al mismo tiempo en un centro de investigación, enseñanza con aprendizaje en el más alto nivel, producción cultural, servicios a la comunidad y otras cosas generadas de acuerdo a las exigencias académicas en cuanto a satisfacer la demanda de un mercado cada vez más diversificado. Por lo tanto, en ella la gestión del conocimiento exige una visión

multidisciplinar, polivalente, compleja que no aparece fácilmente y cuyas funciones son cada vez más acotadas. En las instituciones universitarias está basado en dirección a beneficiar el progreso eficaz de los procesos académicos, bajo la condición de lograr el éxito de esa gestión como organizaciones inteligentes.

Además de aprovechar el conocimiento, las potencialidades, las herramientas tecnológicas y su talento humano para el desarrollo organizacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado tanto los directivos como los sujetos adscritos a la organización solo realizan sus funciones, desconociendo o siendo muy pocos los que se comprometen en aportar su visión para que puedan lograrse los diversos enfoques que enfatiza el aprender a aprender, fomentando el cambio permanente e invitando a repensar sobre el avance organizacional en el marco de la sociedad del conocimiento, de manera tal que las universidades generen un incremento significativo de profesionales egresados con intenciones de continuar adquiriendo conocimiento en las distintas áreas donde aplique esta premisa.

Sin embargo, al adquirir conocimiento resulta fundamental desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad que a través del conocimiento científico habitualmente trata la idea de que orientar la educación hacia las ciencias, permite diferenciar entre un hecho y una opinión.

Referencias bibliográficas

Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (6a ed.). Editorial Episteme. Venezuela.

Avendaño V. y Flores M. (2016). Modelos teóricos de gestión del conocimiento: descriptores, conceptualizaciones y enfoques. *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, vol. 4, núm. 10. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad del Zulia - Venezuela.

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) (2022). Edición del Tricentenario. España.

Hernández, C.; Fernández, y Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación*. Editorial Mc Graw Hill. México.

Hsu, I-C. y Sabherwal, R. (2012). Relación entre Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento: Una Investigación Empírica. *Ciencias de la Decisión*, vol. 43, n. 3.

Mitja, T. (2011). La rueda de la gestión del conocimiento. El conocimiento como oportunidad de negocio. *Actas de la Conferencia Internacional de Gestión, Conocimiento y Aprendizaje*, Eslovenia.

Morrillo, P. (2010). El valor de los conocimientos y del aprendizaje como fuente de competencias básicas distintivas. Artículo realizado por el Grupo de Investigación en Dirección Estratégica (GIDE). Universidad autónoma de Madrid. España. Disponible en: revistadyo.com

Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de conocimiento. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. México.

Rodríguez, J. P. (2009). El capital intelectual y el Modelo Intelec. *Boletín de AECA*. N° 48.

Sternberg, R y otros. (2010). Enseñanza de la inteligencia exitosa para alumnos superdotados y talentos. Editorial EIFOP, 13. Disponible en: <http://www.aufop.com>.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100